

PROYECTO DE INTERVENCIÓN

El cacao amazónico y los rincones de aprendizaje, una estrategia que va desde lo pedagógico, didáctico y epistemológico para potencializar las nociones de la lengua, la literatura, el pensamiento lógico y la didáctica en los niños de grado Jardín de la escuela Pueblo Nuevo.

(Working Paper)

Fecha: 06-06-2026

Institución o contexto focalizado: Institución Educativa Barrios Unidos del Sur, Escuela Pueblo Nuevo.

Maestros en formación:

Tito Alejandro Borrero Cuervo
Universidad de la Amazonia
Orcid.org/0009-0000-8931-2286
t.borrero@udla.edu.co
Junio de 2026

July Milena García Díaz.
Universidad de la Amazonia
july.garcia@edu.co
junio de 2026

I. Fase – Reconocimiento.

Naturaleza del proyecto

En primera instancia, se propone realizar un acompañamiento e intervención directa, en el proyecto del semillero de cacao que liderarán los niños y niñas del nivel Preescolar, de la sede Pueblo Nuevo, facilitando su proceso de aprendizaje gracias a la exploración del medio y a la lectura del entorno, en el cual, se desarrollarán las actividades y, permitiendo que, mediante la integración de las cuatro actividades rectoras, los niños y niñas construyan su conocimiento de manera autónoma y colaborativa, mediante la interacción con el medio y sus pares.

Adicionalmente, se propone el diseño e implementación de Rincones de Aprendizaje Inclusivos, buscando la transformación del aula convencional en un ambiente dinámico, donde el juego libre y dirigido permita el desarrollo de procesos cognitivos y socioafectivos, con

ajustes razonables específicos para la integración y participación activa de un estudiante con posible Trastorno del Espectro Autista (TEA), permitiéndole al mismo, su derecho a la autonomía y libre aprendizaje.

En relación, para el desarrollo de esta intervención, se plantea como objetivo general, implementar un proyecto de intervención pedagógica basado en rincones de aprendizaje bajo el modelo humanista-constructivista, con el fin de fortalecer el desarrollo integral, la autonomía y la participación equitativa de los niños y niñas del grado Jardín, garantizando la inclusión efectiva y el bienestar emocional de un estudiante con posible Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Para lograrlo, se plantean cuatro objetivos específicos, el primero es, adecuar el ambiente pedagógico del aula mediante la orientación para la creación de un ambiente significativo que integre los cuatro rincones (Arte, Literatura, Juego Simbólico y Pensamiento Lógico) que funcionen como provocadores de experiencias, siguiendo los lineamientos de las Bases Curriculares para la Educación Inicial y el Decreto 1411 de 2022. Actividad que se potenciaría con la creación del rincón de la Literatura en jornadas extracurriculares para poder avanzar de manera significativa, dejando un retoque final, para que sea desarrollado por los niños y niñas del aula.

El segundo objetivo, sería fomentar interacciones significativas entre pares a través de las actividades rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio), promoviendo un clima de aula humanista basado en la empatía, el respeto por la diversidad, autonomía y la construcción colectiva del conocimiento.

Como tercer objetivo, participar en la orientación y guía del proyecto del semillero de cacao, desde sus etapas de exploración del terreno, excavación y preparación del terreno, siembra de semillas y plántulas y seguimiento en el proceso de crecimiento por parte de los niños y niñas de Jardín.

El cuarto objetivo, realizar el seguimiento al desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas mediante la observación participante y el uso de instrumentos cualitativos, de acuerdo con las orientaciones pedagógicas para el grado Jardín, para valorar los avances individuales y la eficacia de la metodología implementada.

El cumplimiento de estos objetivos, se da respuesta directa a la fase de toma de decisiones, permitiendo que cada actividad del cronograma tenga un norte pedagógico claro, en el cual, el primer objetivo se materializa en la organización física del salón, el segundo objetivo constituye la respuesta técnica a la necesidad del niño con TE, el tercer objetivo se fundamenta en la intervención en el proceso de enseñanza y aprendizaje autónomo mediante la exploración del medio, y el cuarto objetivo, cierra el ciclo del proyecto con la valoración y reflexión pedagógica.

Localización física y cobertura espacial

El proyecto se desarrolla en el aula del grado Jardín de la sede Pueblo Nuevo adscrita a la Institución Educativa Barrios Unidos del Sur, institución de carácter oficial en la zona urbana en la ciudad de Florencia, Caquetá. El espacio físico comprende en primer lugar el salón de clases, el cual, será zonificado para albergar cuatro rincones permanentes, y en

segundo lugar, un terreno asignado en la sede principal de la escuela de la sede Pueblo Nuevo, en donde se dispondrá la realización del semillero de cacao.

Destinatario o beneficiario

Este proyecto, beneficiara de manera directa a 20 niños y niñas de 4 años del grado Jardín, incluyendo a un niño diagnosticado con TEA (Nivel 1 de apoyo). De manera indirecta, está destinado a contribuir en el quehacer de la docente titular, maestros en formación y familias de los niños y niñas.

II. Fase - Diagnóstico

Necesidad

A través de la aplicación del documento de caracterización, anexo a este documento, y los diarios de campo, se identificó que el aula actual carece de una estructura que favorezca la autonomía. Las actividades son mayoritariamente dirigidas, lo que limita la exploración propia de los niños y niñas.

En el caso del niño con TEA, se observa dificultad en las transiciones de una actividad a otra y una sobrecarga sensorial ocasional, debido a la falta de un espacio de autorregulación y que despierten su interés, estructurando su jornada escolar, a lo que se suma, la identificación de una oportunidad de mejora en la mediación docente para favorecer la producción autentica del niño por encima del acabado estético.

Justificación

Como maestros en formación, se requiere que el estudiante de la Licenciatura en Educación Infantil en su etapa práctica, se sumerja en la realidad educativa, indagando y explorando el campo real, analizando sus realidades y proponiendo posibles soluciones; que sea capaz de integrar la lúdica, la didáctica, las nociones lógico-matemáticas entre otras. Tal como se citó en Marín y Castaño, 2019, “el buen éxito de toda actividad lúdico – pedagógica depende exclusivamente de la buena preparación y del liderazgo del profesor.” citando a Núñez, (1998, p.60). Por ende, es necesario que, en el quehacer pedagógico se aborden estrategias innovadoras que integren las cuatro actividades rectoras como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de los niños.

La conveniencia de este proyecto, se evidencia en la alineación de la práctica docente orientada a las necesidades de desarrollo integral de las infancias; minimizando la influencia de los adultos y estructurando el ambiente de aprendizaje, se logra una optimización del accionar pedagógico; asimismo, la creación de un espacio de autorregulación, facilita la prevención de crisis por sobrecarga sensorial y/o auditiva, garantizando la inclusión del niño con TEA y, contribuyendo a un ambiente armónico para él y sus pares.

En esta intervención, se busca individualizar la enseñanza sin segregar, fundándose en la necesidad de trascender los modelos tradicionales, orientándose en la búsqueda de una educación inclusiva, en la que se reconozca la singularidad de los ritmos de aprendizaje y la autonomía en la educación inicial, específicamente para niños y niñas del nivel de Jardín del nivel Preescolar.

Desde el orden social, se atiende a la política de educación inclusiva en Colombia, garantizando el derecho a una educación de calidad para niños con necesidades especiales, empleando referentes curriculares, tales como las 4 actividades rectoras. Reconociendo a los niños como sujetos de derecho con capacidades propias, resaltando su esfuerzo genuino por encima de la estética del docente, permitiendo que sean autónomos y proyectándolos a desarrollar capacidades que les permitan tomar decisiones, explorar su entorno y convivir en sociedad.

A nivel teórico, la implementación de los rincones de aprendizaje dentro del aula, convierte a la misma en un escenario de integración social, orientado desde el constructivismo, incitando a que el niño y la niña construyan su conocimiento, a través de la interacción entre pares y el medio. Adicionalmente, como lo sugiere Becker, C., et al. (2017), el desarrollo de actividades a campo abierto, facilita la exploración del medio, potencia y enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje del infante, permitiendo el origen de un nuevo conocimiento.

A nivel metodológico, la utilización de rincones de aprendizaje, facilitan la observación docente y la evaluación cualitativa, basada en el desempeño natural del niño y la niña. Tal como sostiene Tonucci (2009), la escuela no debe ser un lugar de transmisión de datos, sino un laboratorio donde el niño "pueda investigar y experimentar", a través de lenguajes diversos. Así, al organizar el ambiente escolar por nodos de interés, se cumple con la política de educación inicial en Colombia, permitiendo que la creatividad, el lenguaje y el pensamiento lógico, se desarrollen de manera integrada y situada en la realidad del contexto educativo.

En relación, con este proyecto, ofrece un modelo de intervención orientado a diseñar entornos de aprendizaje autónomos y como guía metodológica para que otros docentes y maestros enfrenten desafíos similares en la inclusión de estudiantes con TEA. A modo de reflexión, se comprende que el cambio más difícil, no es el mobiliario del aula o emplear espacios abiertos, sino la interpretación del docente sobre el producto final del niño, el valorizar el trazo original o garabateo y el negarse a la comprensión y lectura que él dé, desde la subjetividad de sus dimensiones.

Al respecto, desde la perspectiva de Emilia Ferreiro, la enseñanza mecánica de la lectura y la escritura presente en el aula, basada en planas, copias, uso desbordado de fotocopias y repetición de sílabas, se han encargado de fragmentar el objeto de conocimiento, y esto se debe a la descontextualización en los ejercicios, por ende, la escritura debe entenderse como un sistema de representación en el que el niño comprende y reconstruye cognitivamente, y esto solo lo puede lograr si explora y experimenta con sus saberes previos, y se le permite reflexionar y expresar sobre sus hipótesis, mismas que salen de la relación entre lo que dicen y escriben.

Asimismo, es necesario promover un enfoque basado en competencias comunicativas y en la pedagogía por proyectos, que favorezca el desarrollo de estrategias como las planteadas por Pérez y Roa (2010), quienes conciben la literatura infantil como una experiencia estética y un medio para la construcción de subjetividades, especialmente en contextos amazónicos. Esta perspectiva se articula con la propuesta de Negret (2000) sobre el enfoque global comunicativo, el cual orienta la implementación de estrategias didácticas significativas dentro del aula.

III. Fase - Toma de decisiones

Propósito

Fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas mediante los rincones de aprendizaje que fortalezcan la autonomía, la socialización e inclusión en el aula.

Metas

En primer lugar, establecer 1 de los 4 rincones de aprendizaje funcionales en el aula (Arte, Literatura, Juego Simbólico y Pensamiento Lógico), que funcionen como provocadores de experiencias y permitan incluir a los 20 infantes.

En segundo lugar, lograr que el 100% de los niños y niñas, incluido el niño con TEA, participen en las dinámicas de rotación de rincones y actividades del semillero de cacao. En tercer lugar, implementar estrategias que permitan el trabajo autónomo y colaborativo, mediante la asignación de funciones de campo en las actividades externas al aula de clases (semillero de cacao), y el desarrollo de un taller¹ orientado a fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico mediante la identificación de secuencias narrativas y la seriación de eventos en la poesía

En cuarto lugar, aplicar un instrumento de valoración y seguimiento al desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas mediante la observación participante y el uso de instrumentos

¹ Ver anexo, Taller No-1 denominado “¡Poesía a través de iconos!”

cuantitativos, que permitan valorar los avances individuales y la eficacia de la metodología implementada.

Ilustración 1 | Elaboración propia - Infografía sobre teorías del aprendizaje en educación inicial.

Fundamentación

A nivel teórico se explora la tríada de el niño como ser capaz (humanismo), la construcción del saber (constructivismo) y el marco legal de inclusión (normativa colombiana). En la siguiente infografía realizada con inteligencia artificial (ChatGPT, 2026), se resaltan los aportes que se tienen en cuenta para la presente intervención, resaltando la importancia de cada referente en relación con las necesidades encontradas.

Desde el orden conceptual, en primera instancia, se debe comprender el desarrollo integral del niño, orientado a un ser político, social y cultural, que acepta su papel en la

comunidad, forma su identidad mediante la interacción con los demás y se fortalece como un individuo con derechos que puede cambiar su entorno, a través de la comunicación.

En segundo orden, se toma el enfoque global comunicativo, el mismo que parte del nombre como unidad de sentido, resaltando exponentes como Ferreiro y Teberosky (1979), quienes en su enfoque socio constructivista, señalan que, los niños leen antes de la lectura y escriben antes de la escritura, adicionando que los errores en la escritura deben ser vistos como una hipótesis en su constructo de un aprendizaje convencional. Asimismo, la propuesta de (Pérez y Roa, 2010), sobre el lenguaje, el cual, es una herramienta para la vida, y por ende, se deben enseñar con alegría y despertando el interés de los aprendices Pérez et al. (2009).

En tercer orden, se toma la enseñanza del lenguaje y la literatura infantil, indicando que, se aprende con alegría y, se despierta interés, facilitando los procesos de enseñanza y aprendizaje, al permitir que el niño investigue realidades, alternativas, potencie su apreciación estética y enriquezca de su capacidad creativa, transformando el aula de clases en un lugar de satisfacción literaria y autoexploración, que le permita leer y escribir el mundo, desde la subjetividad de sus dimensiones, sin la necesidad de ser intervenido por su docente.

Adicionalmente, se propone tener claro la concepción de los siguientes términos.

Necesidades Educativas: En su sigla NEE, se refieren a las dificultades de aprendizaje o desfases en el desarrollo que presentan algunos estudiantes. se clasifican en Permanentes, en donde, aquellas barreras presentes en la escolaridad, como lo son la discapacidad intelectual, sensorial o motriz. Transitorias, definidas como aquellas que se presentan durante un lapso de tiempo determinado, como lo son los trastornos específicos del lenguaje o del aprendizaje, esta, requieren apoyos temporales para poder suplir dichas necesidades.

en relación, Marchesi, Palacios y Coll (2014), señalan que la NEE, exigen que la escuela se flexibilice para ofrecer las condiciones adecuadas para el aprendizaje, lográndolo mediante un desplazamiento del problema intrínseco del alumno.

Practica pedagógica:

Derecho a la libertad de expresión:

La estructura legal de este proyecto, se sustenta en la normativa vigente del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la cual, orienta la atención integral y la calidad educativa, y se resume en la siguiente tabla.

Tabla 1

Normatividad Vigente (Elaboración propia)

<i>Norma Documento</i>	<i>/</i>	<i>Año</i>	<i>Aporte principal</i>	<i>Relación con los rincones de aprendizaje</i>
<i>Actualización de los Lineamientos Curriculares para la Formación Integral. 17 de marzo</i>		2026	La implementación de los Centros de Interés, en donde, en lugar de una jornada rígida, el grado Jardín debe permitir que los niños elijan entre diferentes estaciones de aprendizaje (Ciencia, Arte, Deporte o Tecnología) de acuerdo con su curiosidad del día.	Potenciar el liderazgo del niño en su propio proceso de aprendizaje, convirtiéndolo en un actor activo y, no en un receptor pasivo de instrucciones, mediante la implementación de centros de Interés y Proyectos Lúdicos.

Nota: aunque, no son normas, sino marcos referentes, se contextualizan por su importancia.

*Actualización
 técnica de las
 Bases Curriculares
 para la Educación
 Inicial y Preescolar.
 24 de febrero*

2026

En los nuevos lineamientos para Jardín, la matemática, ya no se ve como "aprender números", sino como la resolución de situaciones cotidianas. Se pasa del pensamiento inductivo al deductivo.

Se recomienda el uso de "Cajas de Desafíos" en los rincones de aprendizaje, donde el niño debe resolver problemas sencillos de medida y ubicación espacial (encima, debajo, entre) mediante el juego.

Introduce con fuerza la alfabetización multimodal, incentivando el uso de lenguajes artísticos y tecnológicos (como la creación de relatos visuales o sonoros) para que el niño exprese sus ideas antes de dominar la escritura convencional.

Se prioriza la lectura de imágenes y la creación de finales alternativos para cuentos, fortaleciendo la capacidad de inferencia.

Refuerza que el aula de Jardín debe ser un "tercer maestro". Exige que el aula esté dividida en áreas funcionales (Construcción, Expresión Plástica, Juego Simbólico y Literatura). Integran el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Uso obligatorio de agendas visuales (pictogramas) en el aula, y creación de "zonas de regulación" o rincones de calma dentro del salón.

*Referentes
 Técnicos para la*

2024

Orientan la organización pedagógica y actividades rectoras.

Guían la implementación de rincones basados en juego, arte, literatura

Educación Inicial (MEN)

Decreto 1411. 29 de julio. Art. 3. Por medio del cual se subroga el Capítulo 2 del Título 3, Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 y se adiciona la Subsección 4 a este Capítulo, con lo cual se reglamenta la prestación del servicio de educación inicial en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Puntualmente "ARTÍCULO 2.3.3.2.1.1. Definición. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 y el artículo 5 de la Ley 1804 de 2016, la educación inicial es un derecho impostergable de las niñas y los niños menores de seis (6) años y hace parte del servicio educativo en los términos previstos por el artículo 2 de la Ley 115 de 1994."

Decreto 1421

Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar

Ley 1804 de 2016 (Política de Estado "De Cero a Siempre")

2022

Define la educación inicial como un derecho impostergable.

y exploración del medio.

Promueve entornos seguros y enriquecidos que favorecen metodologías activas como los rincones en grado Jardín.

2017

Reglamenta la educación inclusiva para personas con discapacidad.

Garantiza la inclusión mediante ajustes razonables y el PIAR, aplicables en los rincones de aprendizaje.

2017

Plantean propósitos de desarrollo y actividades rectoras.

Orientan el diseño de rincones basados en juego, arte, literatura y exploración del medio.

2016

Define la atención integral como el conjunto de acciones intersectoriales (salud, nutrición,

Guía el desarrollo de actividades que potencien el desarrollo integral del niño.

<p><i>Orientaciones Pedagógicas para el Grado Transición</i></p>	<p>2009</p>	<p>educación, protección) necesarias para asegurar que cada niño alcance su máximo potencial. Estructuran la práctica docente en tres ejes: sentido del preescolar, seguimiento al desarrollo y organización pedagógica.</p>	<p>Sustentan los rincones como espacios de interacción, seguimiento cualitativo (incluyendo estudiantes con TEA) y ambientes que provocan experiencias significativas.</p>
<p><i>Lineamientos Curriculares de Preescolar (MEN)</i></p>	<p>1998</p>	<p>Estructuran la práctica docente en tres ejes: sentido del preescolar, seguimiento al desarrollo y organización pedagógica.</p>	<p>Sustentan los rincones como espacios de interacción, seguimiento cualitativo (incluyendo estudiantes con TEA) y ambientes que provocan experiencias significativas.</p>
<p><i>Decreto 2247</i></p>	<p>1997</p>	<p>Establece normas para la prestación del servicio educativo en preescolar.</p>	<p>Fundamenta los principios de integralidad, participación y lúdica, permitiendo reconocer al niño como un ser único y social dentro de los rincones.</p>
<p><i>Ley General de Educación (Ley 115)</i></p>	<p>1994</p>	<p>Define la educación preescolar como base del desarrollo integral.</p>	<p>Reconoce el juego y la exploración como ejes fundamentales, base de los rincones de aprendizaje.</p>

Como se puede observar en la anterior tabla, la alfabetización multimodal sería una estrategia fundamental, puesto que, evoluciona el método tradicional basado en la repetición de grafemas para enfocarse en la creación de relatos visuales y sonoros, permitiendo que los niños expresen sus ideas, a través de la lectura de imágenes y la construcción de finales alternativos en los cuentos y poesías, lo cual, potencia su inferencia y lo prepara para el dominio de la escritura. Este tipo de experiencias desarrolladas en entornos seguros y enriquecidos, lo convierten en un ser autónomo y creativo, que usa diversos lenguajes artísticos en su proceso comunicativo.

De la misma manera, al integrar el aula como un tercer maestro, se requiere el uso de agendas visuales o pictogramas, que guían la comprensión simbólica y estructuran del pensamiento lógico, convirtiéndose en una herramienta de inclusión, que integre a los estudiantes con sus necesidades o habilidades especiales. Esta orientación pedagógica, potencia el rincón de la literatura y, se convierte en un escenario que integra el juego y la exploración del medio, provocando estrategias de aprendizaje significativo y profundas.

Metodología

La metodología que se emplea es el método activo, centrado en las expresiones del arte y la literatura, en donde, se integra al niño y él mismo construye el conocimiento, en donde el maestro pasa a ser un guía o acompañante del proceso de formación del niño.

Se empleará el modelo de Aprendizaje Basado en el Juego. La jornada se dividirá en momentos: Planeación (los niños eligen el rincón), Desarrollo (juego activo) y Recuento (socialización).

Plan de Acción

Nombre del docente en formación: Tito Alejandro Borrero Cuervo- July Milena García Díaz.

Contexto de Práctica: I.E. Barrios Unidos del Sur **Sede:** Pueblo Nuevo

Nombre del docente cooperante: Ana Maritza Molina

Número Telefónico: 3138923075

Número Total de niños y niñas:20

DIAGNÓSTICO	PROPÓSITO	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	CRITERIO DE VALORACIÓN
<p>CATEGORÍA: Pedagógica</p> <p>NECESIDADES: Promover el desarrollo del pensamiento lógico a través de la organización de secuencias temporales y relaciones de causalidad.</p> <p>INTERESES DE APRENDIZAJE: Poesía.</p>	Fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico mediante la identificación de secuencias narrativas y la seriación de eventos en la poesía en los niños y niñas del grado Jardín de la sede Pueblo Nuevo de la I.E.BUS.	<p>Ser: Relaciona el poema con sus vivencias o imaginación.</p> <p>Saber: Ordena la secuencia del poema sin error.</p> <p>Hacer: Clasifica los objetos del poema por sus atributos.</p>	<p>Ser: Participa en la asamblea expresando su opinión sobre lo que más le gustó de la transformación mágica.</p> <p>Saber: Logra identificar qué elemento aparece primero y cual después en la cadena mágica.</p> <p>Hacer: Organiza las tarjetas de las imágenes en el orden correcto de la narración.</p>
<p>CATEGORÍA: Pedagógica</p> <p>NECESIDADES: Promover habilidades comunicativas a través de la lengua y la literatura infantil.</p> <p>INTERESES DE APRENDIZAJE: Video.</p>	Potencializar las habilidades comunicativas mediante la lengua y la literatura infantil.	<p>Ser: Evidencia participación activa en la construcción de secuencias descriptivas a través de imágenes.</p> <p>Saber: Reconoce la secuencia del ciclo de vida de las plantas.</p> <p>Hacer: Trabaja de manera cooperativa en la construcción de rimas a través de imágenes.</p>	<p>Ser: Muestra autonomía y cooperativismo en la construcción de secuencias rítmicas.</p> <p>Saber: Reconoce que las plantas necesitan sol, agua y tierra para vivir.</p> <p>Hacer: Evidencia la capacidad de trabajar con sus pares en pro de la construcción de rimas orientativas.</p>

<p>CATEGORÍA: Pedagógica</p> <p>NECESIDADES: Fortalecer las habilidades de la lengua y literatura infantil a través del trabajo colaborativo con sus pares en el aula.</p> <p>INTERESES DE APRENDIZAJE: Cuentos infantiles</p>	<p>Fortalecer el trabajo colaborativo en pro del mejorar las habilidades comunicativas desde la lengua y la literatura infantil, mediante la construcción de cuentos infantiles</p>	<p>Ser: Evidencia participación activa en la construcción de cuentos infantiles.</p> <p>Saber: Reconoce las partes del cuento y como se construyen usando su imaginación.</p> <p>Hacer: Trabaja de manera cooperativa en la construcción de cuentos infantiles.</p>	<p>Ser: Muestra autonomía y cooperativismo en la construcción de cuentos infantiles.</p> <p>Saber: Identifica la introducción, nudo y desenlace a la hora de construir un cuento infantil.</p> <p>Hacer: Evidencia la capacidad de trabajar con sus pares en pro de la creación de nuevos cuentos infantiles.</p>
<p>CATEGORÍA: Pedagógica</p> <p>NECESIDADES: Incentivar la curiosidad y exploración por el entorno exterior para fortalecer el pensamiento descriptivo.</p> <p>INTERESES DE APRENDIZAJE: Música y video educativo.</p>	<p>Fortalecer la conexión del niño con la naturaleza, el cuidado ambiental y potenciar su pensamiento descriptivo.</p>	<p>Ser: Expresa su opinión en la asamblea sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.</p> <p>Saber: Comprende que las plantas necesitan tierra, agua y sol para su crecimiento.</p> <p>Hacer: Clasifica y asocia las herramientas de jardinería para el cuidado de la planta de cacao.</p>	<p>Ser: Reconoce que las plantas son seres vivos y, por ende, necesitan cuidado para cumplir su ciclo.</p> <p>Saber: Describe el ciclo de la vida de una planta.</p> <p>Hacer: Organiza correctamente el ciclo de crecimiento de la planta.</p>
<p>CATEGORÍA: Epistemológica</p> <p>NECESIDADES: Promover el desarrollo del pensamiento lógico matemático.</p> <p>INTERESES DE APRENDIZAJE: Juegos de agrupación de conjuntos.</p>	<p>Usar el pensamiento lógico matemático mediante la agrupación de herramientas en las actividades del semillero de cacao.</p>	<p>Ser: Participa en la clasificación de las herramientas empleadas para las actividades del semillero.</p> <p>Saber: Identifica características comunes (forma, función o tamaño) en las herramientas del semillero.</p> <p>Hacer: Clasifica las herramientas de trabajo según su conjunto (las de excavar, regar, transportar y recolectar).</p>	<p>Ser: Muestra disposición y cuidado al manipular las herramientas de trabajo usadas en el semillero.</p> <p>Saber: Reconoce la clasificación de las herramientas, comprendiendo el por qué pertenecen a determinado conjunto.</p> <p>Hacer: Relaciona las distintas herramientas empleadas para las</p>

			actividades del semillero de cacao.
<p>CATEGORÍA: Didáctica</p> <p>NECESIDADES: Fortalecer el razonamiento lógico.</p> <p>INTERESES DE APRENDIZAJE: Seriación mediante bloques y rompecabezas</p>	Fomentar la resolución de problemas sencillos mediante la manipulación de objetos.	<p>Ser: Muestra persistencia al armar estructuras.</p> <p>Saber: Clasifica objetos por forma y tamaño.</p> <p>Hacer: Resuelve retos de construcción.</p>	<p>Ser: Tolera la frustración en el juego.</p> <p>Saber: Relaciona figuras geométricas.</p> <p>Hacer: Completa secuencias lógicas.</p>

IV. Fase - Organización y gestion

Cronograma de actividades

Para el desarrollo de los rincones de aprendizaje:

- ✚ Semana 1: Sensibilización a padres y recolección de materiales reciclables.
- ✚ Semana 2: Adecuación física del aula y diseño de señalética (pictogramas).
- ✚ Semana 3: Lanzamiento y mediación pedagógica en los rincones.
- ✚ Semana 4: Evaluación de la experiencia

Para las actividades en el semillero de cacao:

- ✚ Semana 1: Exploración preliminar del terrero en que se va a trabajar.
- ✚ Semana 2: Explicación y socialización de cómo trasplantar las plántulas en el terreno.

✚ Semana 3: Organización y designación de los grupos de trabajo y las funciones individuales de los niños y niñas participantes.

✚ Semana: Valoración y sistematización de la intervención.

Recursos humanos

Docente cooperante, practicantes de Licenciatura en Educación Infantil, y familiares de los niños y niñas.

Recursos financieros

Presupuesto de bajo costo basado en la autogestión y el uso de material reciclado (cartón, envases, telas). Se estima un fondo de \$300.000 para materiales de papelería y plastificado de apoyos visuales. Otros valores pendientes de contabilizar y proyectar en los que se incluyen (Transporte, refrigerios, gasolina, recursos tecnológicos, etc)

V. Fase – Sistematización

Compilación de la experiencia vivida

El desarrollo de las actividades (talleres) propuestas en esta intervención, sumados al acompañamiento en el aula e investigación documental, permitió que, como maestros en formación, se conocieran las necesidades educativas reales en el aula, mismas que fueron analizadas y diagnosticadas en base a los lineamientos curriculares para la educación inicial en Colombia, las políticas, normas, leyes y decretos que componen el marco normativo anteriormente descrito en este documento.

Asimismo, el poder validar la aplicabilidad de las teorías y conceptos que respaldan esta intervención, tales como, la fundamentación de los principios de integralidad, participación y lúdica, que le permiten al niño ser un ser único y social dentro del rincón de la literatura señalada en

el decreto 2247 (1997). los lineamientos curriculares en preescolar, en donde se estructura la práctica docente y se sustenta, cómo los espacios de interacción, seguimiento cualitativo y ambientes, provocan un aprendizaje basado en experiencias significativas (MEN, 1998). El decreto 1421, que reglamenta la educación inclusiva para personas con discapacidad o

Ilustración 2. Ejercicio de escritura, yo escribo, mi profe lee.

Ilustración 3. Bebeteca construida por niños de Jardín

necesidades educativas, el cual garantiza la inclusión mediante ajustes razonables y el PIAR, para este caso, en la implementación de los rincones de aprendizaje (2017).

Recientemente, la actualización técnica de las Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar, en la cual, se orienta a que en el grado Jardín, las matemáticas ya no aplican para aprender números, sino para resolver situaciones cotidianas, pasando de un

Ilustración 4. Usando el razonamiento deductivo para resolver el ciclo del cacao

razonamiento inductivo a uno deductivo; incentiva la alfabetización multimodal, de la manera como se implementó en estos talleres, es decir, mediante la incentivación de lenguajes artísticos y tecnológicos, en donde, primeramente los niños expresaron sus ideas para posteriormente pasar a la escritura convencional, es decir, se priorizó el uso de lectura de imágenes y creación de finales alternativos(2026).

Asimismo, el pasado 17 de marzo se actualizaron los lineamientos curriculares para la formación integral, implementando los centros de interés, espacios en donde los niños de Jardín elijan entre diferentes estaciones de aprendizaje, basándose no en una instrucción del docente, sino en su interés personal y curiosidad diaria.

Por otro lado, esta experiencia permitió que, como maestros en formación, se desarrollen habilidades y capacidades que permitan afrontar las realidades en el aula, despertar la necesidad de indagar y construir herramientas y actividades que permitan contribuir a la satisfacción de necesidades u oportunidades de mejorar que estén presentes en el aula, todo

orientado a velar y garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas, partiendo de su reconocimiento de derechos, su prevalencia y sus múltiples inteligencias.

Para facilitar un poco la comprensión de la experiencia vivida, se recomienda visualizar el video que resume los talleres desarrollados en esta intervención:

<https://www.youtube.com/watch?v=z2qvQo722KY>

Cumplimiento de propósitos

El objetivo principal de este proyecto de intervención pedagógica fue implementar la estrategia de rincones de aprendizaje bajo el enfoque humanista-constructivista, con el fin de promover el desarrollo integral, la autonomía, la inclusión y la participación equitativa en niños y niñas del grado Jardín. Para alcanzar esta meta, se plantearon cuatro objetivos específicos.

En primer lugar, se llevó a cabo la adecuación temporal de un espacio denominado "Rincón de la Literatura". En este entorno, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de construir una Bebeteca utilizando materiales reciclables. Este espacio integró el arte, el juego, la literatura y el pensamiento lógico, promoviendo experiencias significativas e inclusivas alineadas con las directrices del Decreto 1411 de 2022.

En segundo lugar, se fomentaron interacciones significativas y colaborativas entre los niños y niñas, siguiendo los principios humanistas y constructivistas reflejados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Esto se logró mediante la implementación de las cuatro

actividades rectoras, en algunos casos desarrolladas de manera autónoma y en otros de forma integral.

El tercer objetivo consistió en acompañar e intervenir directamente en el proyecto del semillero de cacao. A través de esta iniciativa, se diseñaron talleres orientados al aprendizaje sobre el cacao, permitiendo desarrollar competencias ambientales, comunicativas, literarias, artísticas, lúdicas y de exploración por parte de los estudiantes.

El cuarto objetivo, se centró en la observación y documentación mediante diarios de campo. Estos instrumentos permitieron evidenciar mejoras en habilidades relacionadas con la lengua, literatura, pensamiento lógico, competencias ambientales y humanísticas, además del trabajo en equipo.

Adicionalmente, con el desarrollo de esta intervención se lograron encontrar necesidades que requieren atención inmediata para garantizar el desarrollo integral de los estudiantes del grado Jardín. Entre estas necesidades destaca la vulneración de algunos derechos contemplados en el artículo 44 del Código de la Infancia y la Adolescencia (CPC de 1981) y reglamentados por la Ley 1098 de 2006. Particularmente preocupante es la falta de comprensión por parte de algunos docentes cooperantes sobre el derecho a la libre expresión, que incluye la capacidad de buscar, recibir y compartir información, así como expresar ideas con libertad. En algunos casos, esta situación ha llevado a un exceso de correcciones en los trabajos de los niños y niñas con el fin de mostrar resultados pulidos pero carentes de originalidad y autonomía, lo que restringe sus capacidades expresivas.

En relación, se dan por cumplidos los propósitos plasmados en el desarrollo de la propuesta de intervención, la evidencia de los mismos, se pueden observar y analizar en los

talleres formativos adjuntos en este documento, allí se podrán observar fotografías y enlace a video que evidencian el desarrollo de las actividades propuestas.

Análisis reflexivo de la experiencia de práctica

Desde la perspectiva de maestros en formación adscritos a la Universidad de la Amazonia, desarrollando una primera practica de intervención directa con niños y niñas de educación inicial, puntualmente del grado Jardín de nivel Preescolar, se pude señalar que, este tipo de prácticas formativas, además de permitir un primer acercamiento directo con niños en su entrono institucional y familiar, potencia el desarrollo de habilidades y competencias lúdicas, creativas, artísticas, explorarias, literarias y de pensamiento lógico.

Partiendo de evidenciar que la enseñanza de la lengua escrita en el aula sigue siendo permeada e incluso dominada por una perspectiva mecanicista que se limita al aprendizaje basado en decodificación y a la copia de grafemas. Contradiendo el reconocimiento de que el niño es un sujeto activo que comprende el mundo según su realidad propia. Al respecto, Ferreiro y Teberosky (1979), señalan que el fracaso escolar en la alfabetización no suele ser un problema de capacidad del alumno, sino el resultado de un método que no toma en cuenta los procesos cognitivos reales del niño durante la adquisición de la escritura.

Mediante la observación participativa, se pudo diagnosticar que, aun se trabaja con copias ambiguas, que se manejan como una estrategia para llenar un cuaderno y “mostrar un resultado de aprendizaje”, algo ilógico, puesto que, cómo pretenden que un niño aprenda si no

se deja pensar, por el contrario, el aprendizaje se debe enfocar en crear un nuevo conocimiento, no se trata solo de aprender sobre lo que ya está, y se ha repetido durante muchos años, en cambio, se trata de aprender desde una perspectiva nueva, convirtiendo el aprendizaje en enseñanza.

Por ende, para superar esta problemática, es imperativo transitar de una pedagogía de la repetición a una pedagogía del sentido. El aporte fundamental de las investigaciones psicogenéticas reside en reconocer que el aprendizaje de la lengua escrita es una apropiación de un objeto cultural complejo, y no una mera técnica de dibujo. Para superar el atraso los maestros debemos diseñar situaciones didácticas donde la escritura sea necesaria para expresar ideas, sentimientos o resolver problemas cotidianos. Como señalan Ferreiro y Teberosky (1979), "la escritura no es un producto escolar, sino un objeto cultural cuya identidad es preciso recuperar" (p. 345), lo que exige que el aula se transforme en un entorno alfabetizador donde se respete el ritmo de conceptualización de cada estudiante.

Fue muy gratificante y significativo, el poder aplicar la estrategia de Teberosky sobre la lectura por medio de iconos, ver que un niño de apenas 4 años, en su primer intento memorizó y declamó más de la mitad de la poesía, y que en un segundo intento lo logro al 100 %. Asimismo, el observar la participación de Marvin, un posible caso de TEA (sin diagnóstico certificado) al construir su versión con imaginarios que salían del sombrero.

En otro de los talleres desarrollados, se pudo constatar que los niños pueden leer un cuento sin letras, solo visualizando las imágenes, sumando sus saberes previos e imaginación, tal como se desarrolló en la lectura del cuento "El Dragon rojo".

Al reflexionar sobre las realidades, necesidades y subjetividades de cada niño y niña en el aula, incentivan al maestro de educación infantil, puesto que, permiten el desarrollo y potenciamiento de habilidades y competencias necesarias para aportar al desarrollo de las problemáticas o necesidades en tiempo real, permitiendo despertar vocación o apatía frente al ejercicio docente.

En relación, este proyecto buscó revertir las problemáticas mencionadas mediante la implementación de un enfoque comunicativo y de alfabetización inicial que sitúa al niño como protagonista de sus propios descubrimientos. En lugar de planas sin sentido, se incentivó la creación de ambientes de aprendizaje donde la lectura y la escritura tuvieron un propósito real, permitiendo que los niños transitarán por sus niveles de conceptualización (presilábico, silábico, silábico-alfabético) de manera natural. Al integrar situaciones de la vida diaria, el juego y la exploración del medio, que le permitieron al niño afrontar situaciones de manera autónoma o colaborativa, en donde, actividades como el plasmar de manera libre el cómo ellos comprenden o reconocen un objeto, animal, planta, elegir el nombre de su Bebeteca, etc.

Adicionalmente, el permitirles compartir el conocimiento o experiencia adquirida desde el seno de su hogar en una actividad como lo fue la siembra de plántulas de cacao, o el transformar un señalador de tablero en una varita mágica que permitió mezclar colores o cambiar la forma en la que vemos las cosas, e incluso, el llegar a tener la posibilidad de crear sus propios insumos para la creación del rincón de arte y la literatura, se convirtieron en estrategias que potenciaron la lengua y la literatura en su etapa infantil.

Es así, como la alfabetización multimodal se convierte en una estrategia fundamental, puesto que, evoluciona el método tradicional basado en la repetición de grafemas para

enfocarse en la creación de relatos visuales y sonoros. Permitiendo que los niños expresen sus ideas a través de la lectura de imágenes y la construcción de finales alternativos en los cuentos y poesías, lo cual potencia su inferencia y lo prepara para el dominio de la escritura. Este tipo de experiencias desarrolladas en entornos seguros y enriquecidos, lo convierten en un ser autónomo, que usa diversos lenguajes artísticos en su proceso comunicativo.

De la misma manera, al integrar el aula como un tercer maestro, se requiere el uso de agendas visuales o pictogramas, mismos que guían la comprensión simbólica y estructuran el pensamiento lógico, convirtiéndose en una herramienta de inclusión que integre estudiantes con necesidades o habilidades especiales. Esta orientación pedagógica, potencia el rincón de la literatura, al convertirlo en un escenario que integra el juego y la exploración del medio, provocando estrategias de aprendizaje significativo y profundo. Más alarmante aún, fueron los episodios relacionados con la violación a los derechos a la vida e integridad personal a través de actos de violencia física y verbal. Se destacó particularmente un caso ocurrido durante el cierre de las prácticas, cuando una docente cooperante fue vista levantando a un niño por un brazo y arrastrándolo hasta un aula de clases contra su voluntad. Este acto refleja una situación que requiere una intervención institucional seria e inmediata para proteger los derechos fundamentales de los menores.

VI. Referentes Bibliográficos

Becker, C., Lauterbach, G., Spengler, S., Dettweiler, U., & Mess, F. (2017). Effects of regular classes in outdoor education settings: A systematic review on students' learning, social and health dimensions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(5), 485. <https://doi.org/10.3390/ijerph14050485>

ChatGPT. (2026). Infografía sobre teorías del aprendizaje (Piaget, Vygotsky, Rogers, Malaguzzi y Montessori) [Imagen generada por IA]. OpenAI.

Ministerio de Educación Nacional. (1997). Decreto 2247 de 1997: Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar.

Ministerio de Educación Nacional. (1998). Lineamientos curriculares: Preescolar. Cooperativa Editorial Magisterio.

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Rey Naranjo Editores.

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Documento de orientación pedagógica para la atención educativa a estudiantes con trastorno del espectro autista. Bogotá: MEN.

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral. Panamericana Formas e Impresos S.A.

Ministerio de Educación Nacional. (2022). Decreto 1411 de 2022: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de educación inicial.

Negret Paredes, J. C., Vasco Uribe, C. E., Bermúdez Vélez, A., Escobedo David, H. I., & León

Pereira, T. (2000). El saber tiene sentido: una propuesta de integración curricular. CINEP.

Pérez Abril, M., & Roa Casas, C. (2010). Herramientas para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo. Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo.

Secretaría de Educación del Distrito / CERLALC. Enlace al catálogo IDEP

Pérez Abril, M., Roa Casas, C., & Ramos, G. (2009). Leer en voz alta en la educación inicial: una experiencia estética que estrecha los lazos entre el niño, el libro y la familia. Pontificia Universidad Javeriana / IDEP.

<https://apidspace.javeriana.edu.co/server/api/core/bitstreams/0c3b20c6-8cfc-417e-9e2e-c98b996fb5e1/content>

Piaget, J. (1976). Génesis de las estructuras lógicas elementales. Editorial Guadalupe.

Rogers, C. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Paidós.

Vygotsky, L. S. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica.

Malaguzzi, L. (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Octaedro.

Marín Mazo, M. M., y Castaño Bustamante, A. M. (2019). Uso de la lúdica como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la competencia lógico-matemática en los niños y niñas del grado transición [Trabajo de grado, Tecnológico de Antioquia].

<https://www.passeidireto.com/es/content/141600063/uvdt-edi-marin-mazo-monica-marcela-castano-bustamante-ana-maria-2019>.

Montessori, M. (2014). El método de la pedagogía científica: Aplicado a la educación de la infancia. Biblioteca Nueva.

VII. Anexos.

Los anexos que soportan este documento pueden ser visualizados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1vUl6XiVbSJOsS-Rmfj8u1EutnQZVGKPD?usp=drive_link

